

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В «ТРЕТЬЕМ ВОЗРАСТЕ»: ЗАДАЧИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ВУЗА

Анищенко А.В.

Доктор педагогических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета, Москва, Россия
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14351607>

Annatsiya: Maqolada "uchinchi yosh" talabalari uchun universitetlar bazasida o'quv dasturlarini amalga oshirish tajribasi tahlil qilingan, keksa odamlarga chet tilini o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari aniqlangan; oliy o'quv yurtining o'quv jarayonini ta'minlash va talabalarni rag'batlantirishdagi imkoniyatlarini tavsiflaydi.

Kalit so'zlar: uzluksiz ta'lim; "Uchinchi yosh"; qariyalar; motivatsiya; xorijiy til.

Аннотация. В статье анализируется опыт реализации образовательных программ для обучающихся «третьего возраста» на базе университетов, выявляются особенности обучения пожилых людей иностранному языку; характеризуются возможности высшего учебного заведения в обеспечении образовательного процесса и мотивации обучающихся.

Ключевые слова: непрерывное образование; «третий возраст»; пожилые; мотивация; иностранный язык.

Annotation. The article analyzes the experience of implementing educational programs for students of the "third age" on the basis of universities, identifies the peculiarities of teaching older people a foreign language; characterizes the capabilities of a higher educational institution in ensuring the educational process and motivating students.

Key words: continuing education; "Third age"; elderly; motivation; foreign language.

Изменение возрастной структуры общества обуславливает трансформацию образовательного ландшафта, формирующегося в процессе целенаправленной государственной деятельности по созданию комплексной, всеобъемлющей системы различных институализированных и неинституализированных форм образования, обеспечивающих приобретение человеком знаний на протяжении всей жизни. Еще некоторое время назад выражение «обучение на протяжении жизни» / lifelong learning воспринималось, скорее, как гипербола и подразумевало постоянное совершенствование, прежде всего, профессиональных навыков. Связанная с этим неточность в переводе англоязычного термина на русский язык как непрерывное образование подчеркивает первоначальную его применимость к формальной системе образования взрослых, к системе профессионального образования.

Профессиональные мотивы участия в непрерывном образовании (совершенствование знаний и навыков в своей профессиональной деятельности, необходимость регулярного повышения квалификации в соответствии с корпоративными требованиями, финансовые стимулы) до настоящего времени называют в качестве ключевых. Рост продолжительности жизни отражается на увеличении доли граждан старшего поколения в населении страны. По данным статистики, каждый четвертый гражданин России находится в возрасте старше трудоспособного (женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше). Доля граждан в возрасте старше 65 лет составляет 14.4%, для сравнения стоит упомянуть, что доля населения в возрасте до 14 лет, т.е. активно вовлеченного в образовательный процесс

сегмента общества, лишь немного превосходит показатели старшей возрастной группы – 17,4 % [1].

В Европе эти показатели еще выше: доля граждан старшего (более 65 лет) возраста составляла в 2017 году, по данным Евростата, 19,4% [2]. Обеспечение социальной, политической, профессиональной активности представителей старшего поколения является приоритетной задачей государства и общества в сложившейся демографической ситуации [3]. С другой стороны, возможность профессиональной реализации и социальной активности важна для каждого человека, независимо от возраста. Включение представителей старшей возрастной группы в образовательный процесс может рассматриваться как действенное средство для того, чтобы продлить или скорректировать профессиональную траекторию, а вместе с тем поддержать материальное благополучие, обеспечить психологический комфорт, социальную активность, т.е. создать условия для гармоничного существования. Идея непрерывности образования как нельзя лучше проецируется на изучение иностранных языков. При этом, лингвистический университет, формируя единое образовательное пространство, выступает в качестве базового звена в системе непрерывного образования. Он аккумулирует всю учебно-методическую и техническую базу для организации образовательного процесса, обладает кадровым потенциалом и возможностями специальной профессиональной подготовки [4, с. 517].

Однако, нужно признать, что до сих пор отечественные вузы не проявляли активного интереса к разработке и реализации образовательных программ, предназначенных исключительно для старшего поколения по тривиальной, на первый взгляд, причине: отсутствие спроса на данный образовательный продукт. Действительно, опыт реализации программ изучения иностранных языков в Московском государственном лингвистическом университете (период 2008-2017 гг.) – как программ высшего образования, так и дополнительных образовательных программ – свидетельствует об их невысокой востребованности среди представителей «третьего возраста» (их доля среди обучающихся не превышает 3%). Причины лежат на поверхности: это и высокая, по сравнению с краткосрочными программами изучения иностранных языков стоимость обучения, длительный срок обучения (от семи до девяти семестров), насыщенная теоретическими дисциплинами программа обучения. К формальным факторам можно добавить и личностно обусловленные трудности: ощущение дискомфорта в окружении значительно более молодых одноклассников, страх не справиться с образовательной задачей. Имеющие значительный жизненный опыт, профессионально и социально состоявшиеся, успешные люди, примеряя на себя новую социальную роль ученика, испытывают сомнения и неуверенность. Дополнением к названным причинам выступает и социальный контекст, общество еще не избавилось от негативных стереотипов старости. В результате – отсутствие или крайне низкая представленность студентов «третьего возраста» в российских университетах. Небезынтересен опыт европейских стран, уже давно испытывающих на себе демографические изменения, в организации обучения студентов «серебряного возраста». Так, в Германии на федеральном уровне функционирует Общество научного образования для пожилых (Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wissenschaftliche Weiterbildung für Ältere (BAG WiWA) [5]),

представляющее собой национальный форум для дискуссий, обмена мнениями и продвижения концепций образования пожилых людей. Общество объединяет специализированные университеты и академии «третьего возраста», а также более 50 высших учебных заведений, на базе которых открыты факультеты для обучения пожилых людей (Senioren) и реализуются специализированные образовательные программы.

Учебные заведения предлагают различные формы обучения: в качестве вольнослушателя открытых образовательных программ или в качестве студента, проходящего полноценную программу профессиональной подготовки. Учебные планы разрабатываются с учетом специфики возраста обучающегося и позволяют выстроить индивидуальную образовательную траекторию. Для комфортного вхождения в учебный процесс на первом этапе обучения проводятся тренинги по использованию информационно-библиотечных и информационно-коммуникационных ресурсов. Заслуживающим интерес представляется специальный образовательный блок, предлагаемый Фрейбургским педагогическим институтом (Die Pädagogische Hochschule Freiburg) [6], уже более 30 лет реализующим программы для возрастных студентов. Этот блок состоит из семинаров психологической и философской направленности, цель которых не только научить студентов жить и учиться на новом жизненном этапе, но и с научной точки зрения объяснить им особенности этого этапа, раскрыть возможности гармоничного переживания нового периода. Помимо изучения традиционных педагогических дисциплин, студенты «третьего возраста» могут посещать курсы иностранных языков и кружки, где можно пообщаться, обсудить литературные произведения, политические и философские вопросы, а также потанцевать или заняться физкультурой.

Многие пожилые обучающиеся, как показывает практика, рассматривают сам процесс изучения иностранного языка как своего рода продолжение профессиональной деятельности. Среди таких обучающихся реже всего наблюдаются нарушения дисциплинарного характера: пропуски занятий, опоздания на урок, невыполнение домашнего задания. Период взаимной адаптации группы и преподавателя не всегда проходит успешно. При этом, уровень владения иностранным языком не воспринимается как основное профессиональным качеством преподавателя, от него ожидается виртуозное владение социальными компетенциями, коммуникативная гибкость, признание личности возрастных обучающихся и уважительное отношение к ним. Требуется четкое и конкретное формулирование задач, последовательное, структурированное изложение материала, обязательный контроль домашних заданий. Важно наличие учебника, формально очерчивающего объем учебного материала. Таким образом, реализация специализированных образовательных программ для обучающихся «третьего возраста» требует как разработки специальной учебнометодической базы, так и мероприятий по повышению квалификации преподавателей. Если задачами государства и общества являются формирование положительного образа обучающегося «третьего возраста», создание финансовых условий и соответствующей инфраструктуры, то в качестве задач учреждений высшего образования как научно-образовательных институтов выступают расширение образовательного пространства, а именно разработка специализированных программ

дополнительного, в том числе профессионального, образования, учитывающих достижения геронтологии и гериатрии, подготовка преподавателей для работы с этой категорией обучающихся

Список литературы:

1. Население России: численность, динамика, статистика. URL: <http://www.statdata.ru/russia>
2. Eurostat. URL: <https://ec.europa.eu/eurostat/>
3. Распоряжение Правительства РФ от 05.02.2016 N 164-р <Об утверждении Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года> URL: <http://szn.ivanovoobl.ru/wpcontent/uploads/sites/5/2017/09/Strategiya-dejstvuj-v-interesahpozhiyh.pdf>
4. Анищенко А.В. О задачах и месте лингвистического университета в системе непрерывного образования. // Образование через всю жизнь: Непрерывное образование в интересах устойчивого развития: материалы 15-й (юбилейной) междунар. конф.: / сост. Н. А. Лобанов, А.М. Мамырханова; под науч. ред. Ж. О. Жилбаева, Н. А. Лобанова; Национальная академия им. И. Алтынсарина. - Вып. 15. - Астана: НАО им. И. Алтынсарина, 2017. - Ч. II. - С.523-527.
5. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wissenschaftliche Weiterbildung für Ältere (BAG WiWA). URL: <https://dgwf.net/>
6. Die Pädagogische Hochschule Freiburg. Studium Plus. URL: <https://www.ph-freiburg.de/hochschule/zentraleeinrichtungen/zwh/abteilungen/studiumplus/startseite.html>